

ISSN (o): 3030-3362

N^o 10(19)
27.10.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

IF 2024
7.3

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

IF-2024: 7.3

SIF-2024: 5.3

Murojaat uchun

 [@ferteach_uz](https://t.me/ferteach_uz)

 +99893-343-13-14

 <https://rai-journal.uz>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

Z.N.Khatamova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

MIKRO VA MAKRO MATNLARNING STRUKTUR- SEMANTIK TAVSIFI

Sultanova Zarifa Uktamovna

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti o'zbek va chet tillar kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada tilshunoslikdagi katta qism bo'lgan matn masalasi haqida atroflicha ma'lumot berilibgina qolmay, zamonaviy tilshunoslikdagi turlari, uning lingvokulturologik, struktur-semantik tavsifi haqida fikr yuritilgan. Badiiy asarlardan olingan parchalar yordamida nutq etikasi jihatidan matn qismlari pragmatic, sotsiolingvistik, adabiy tahlil qilingan. Maqolaning kirish qismida matn masalasi lingvokulturologiyaning ob'yekti sifatida tadqiq qilinayotganligi haqida fikr boradi. Asosiy qismda esa zamonaviy tilshunoslikda matnning eng yaxshi tahliliga qanday erishish mumkin degan savol hamisha munozarali ekanligi, matnning eng yaxshi tahliliga faqatgina deytik elementlar o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri anglash orqali erishish mumkinligiga urg'u beriladi. Matn turlarini xilma-xil asoslarda turlicha tasniflash mumkin bo'ladi. Tasnif asoslarining aniqligi va tasnifning izchil amalga oshirilishi masala mohiyatini oydinlashtirishda muhim omillardan biri bo'lib hisoblanadi.

Tayanch so'zlar: matn, semantic, struktur, so'zlovchi, tinglovchi, tasnif

STRUCTURAL-SEMANTIC DESCRIPTION OF MICRO AND MACRO TEXTS

Sultanova Zarifa Uktamovna

Senior Lecturer, Department of Uzbek and Foreign Languages, State University of Physical Culture and Sports of Uzbekistan

Abstract: This article not only gives detailed information about the issue of text which's the major part of linguistics, but also discusses its types in modern linguistics and linguistic-cultural, structural-semantic description. The parts of the text have been analyzed pragmatically, sociolinguistically, and literary in terms of speech ethics by the help of excerpts from works of art. There's an idea that the issue of the text is being researched as an object of linguculturalology in the introduction of the article. It is emphasized that the question of how to achieve the best analysis of the text is always controversial in modern linguistics, and that the best analysis of the text can be achieved only through the correct understanding of the relationship between deictic elements in the main part of the article. Text types can be classified differently on different grounds. The accuracy of the basis of classification and the consistent implementation of the classification have been considered to be one of the significant factors in clarifying the nature of the issue.

Key words: text, semantic, structure, speaker, listener, classification

Kommunikativ informatsiya odatda soʻzlovchi tinglovchi va adresant oʻrtasida amalga oshadi. Shu kunga qadar tilshunosligimizda matnlar antroposentrik, psixolingvistik, lingvokulturologik, sotsiolingvistik, struktur - semantik tahlil planlarida oʻrganilmoqda. Matnlarni psixolingvistik planda oʻrganish “tadqiqotlarda matnning matn tuzuvchi, -matn- retsiyentdan iborat uchlik nuqtayi nazardan tadqiq etilishi unda xususan shaxs omilini chuqur oʻrganishni taqazo etadi”¹. (Xudoyberganova D, 2013)

XX asrning soʻngi choragida shakllana boshlangan lingvokulturologiyaning obʻyektini matn hisoblanadi. Unda inson madaniyat va til xususiyatlari makro va mikromatnlar orqali tahlil qilinadi.

Antroposentrik tilshunoslikning jamiyat bilan chambarchas bogʻliq yoʻnalishlaridan biri sotsiolingvistikada ham matnlar muhim ahamiyat kasb etadi. Unda ayollar va erkaklar, bolalar va turli ijtimoiy qatlam vakillarining nutqlari, badiiy, ommabop va soʻzlashuv uslubidagi matnlar orqali tadqiq qilinadi.

Biz mazkur maqolamizda matnlarning semantic-struktur xususiyatlariga alohida toʻxtalib oʻtmoqchimiz.

Matnlarning semantik xususiyatlarini tahlil etishda matnlar tarkibidagi unsurlarga ahamiyat berish zarur. M.Toʻxsonov oʻzining nomzodlik dissertatsiyasida makromatn va mikromatnni farqlagan holda oʻzbek tilidagi mikromatn tarkibidagi unsurlarni bogʻlovchi vositalar sistemasini tadqiq etgan. Darsliklarda matn tushunchasi turli xil qoidalar bilan izohlangan. Ayrim manbalarda baʼzan bitta soʻz, yoki soʻz birikmasi ham matnga teng kelishi yozilgan. Masalan, Bolalik. Mazkur atov gapni aytganimizda koʻz oldimizga bolalik xotiralari, oʻyinlar, shoʻxliklar va har kimning oʻz bolaligiga oid xotiralar uygʻonishini inobatga olib mazmunan matnga tenglashtiriladi. Yoki soʻz birikmasi shaklidagi birliklarni ham matnga tenglashtirish holatlari ham kuzatiladi. Masalan, *Ilk koʻklam chogʻi*. Bu misolda ham ilk bahor nafasi, daraxtlarning gullashi tabiatning uygʻonish jarayoniga oid voqelik nazarda tutilib matnga tenglashtiriladi. Ammo mazkur fikrlar nisbiy sanalib soʻz va soʻz birikmasi shaklidagi birliklar kommunikativ muloqotga kirishni taʼminlamaydi va atov gaplarni matnga tenglashtirmasdan alohida gapga qoʻshimcha munosabat bildiruvchi birlik sifatida qarash maqsadga muvofiq.

Matnni toʻgʻri anglash, tushunish bir-biriga aloqador boʻlgan ikkita oʻlchovga bogʻliq:

¹ Xudoyberganova D. Matnning antroposentrik tadqiqi. _Toshkent. Fan. 2013. B-26.

Kontekstdan ajratilgan bilim va kontekstda tildan to'g'ri foydalanish bo'yicha kontekstuallashtirilgan bilim.

Faqat bitta til komponentiga tayanish. Masalan, grammatik qoidalar, kommunikativ jumlaning yaratish va boshqa til komponentlarini e'tiborsiz qoldirish, aloqa buzilishiga olib keladi, chunki tilning lingvistik va paralingvistik komponentlari o'zaro bog'liq va bir-birining ustiga quriladi.

Matnlar hajm va mazmun xususiyatlariga ko'ra ikki guruhga bo'linadi:

Hajm belgisiga ko'ra matn turlari

Ifoda va mazmun xuxuiyatiga ko'ra matn turlari² (Shodiyeva G. Xalqaro konferensiya)

Hajm belgisiga ko'ra matnlar gapga qaraganda yirikroq hajmli nutqiy muloqot mahsuli yoki muayyan qoidalar

asosida shakllangan yozma nutq ko'rinishidir.

Matnlar hajm belgisiga ko'ra ikki guruhga bo'linadi. 1. Mikro matnlar. 2. Makro matnlar.

Mikro matn deganda biror mavzuni tasvirlashdagi qatralar, maqollar, matallar, aforizmlar, minyaturalar, hajviy asarlar, she'rlar, she'riy parchalar, umuman, kichik mavzuni qamrab oluvchi bir nechta gaplardan tashkil topgan butunlik tushuniladi.

Masalan, O'tkir Hoshimovning "Daftar hoshiyasidagi bitiklar" asaridagi quyidagi parcha hajm nuqtayi

nazaridan mikro matnlarga misol bo'la oladi .

"U oddiy odam edi. Hammolchilik qilardi. To'rt qiz, uch o'g'ilni oyoqqa turg'azdi. O'g'illarini uylantirdi. Qizlarini chiqardi. Hammasini uyli-joyli qildi.

Ko'z yumayotganida "hammalarindan mingdan-ming roziman", dedi...

Qarashsa, kafanligi yo'q ekan..." (O'tkir Hoshimov "Daftar hoshiyasidagi bitiklar". Otalar va bolalar) Ushbu matn shakl jihatdan mikro matn bo'lsa ham ma'no jihatdan makro matnga teng mazmunni o'zida jamlagan.

Odatda, matnning ikki tomoni mavjud bo'ladi, ya'ni ichki tomonini mazmun yaxlitligi,

tashqi tomonini esa turli shakldagi bog'lamalar, sintaktik vositalar birlashtirib turadi.

Matnning semantikasini tahlil etish jarayonida uning strukturasi chetlab o'tishning imkoni yo'q. matn manosi tahlil etishda makro til yondashuvi yoki mikro til yondashuvini o'z ichiga oladi. Mikro yondashuv deganda tilshunoslar

² Shodiyeva G. matn va uning turlari. Ijtimoiy- gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. Xalqaro konferensiya. Namangan. B 605

adabiy ma'no yoki mustaqil grammatikani nazarda tutadilar. Makro yondashuvda esa kontekst bilan bog'liq bo'lgan yondashuvni nazara tutadilar.

So'zlovchi yoki yozuvchi o'z fikrlarini faqatgina mazmun va kontekst orqaligina emas, jamiyatda tan olinishi zarur bo'lgan haqiqatlarni nutqda ko'rsatish orqali ham berishni xohlaydi. Bu borada tilshunoslar Sadok va Searl tomonida 2 ta nazariya ilgari suriladi. Sadok asosan lingvistik tuzilishga, Searl esa nutqiy harakatlarga e'tibor qaratadilar. Boshqacha qilib aytganda, tilshunoslar Ostin, Lich va Searl muvofaqqiyatli muloqotga tilning alohida birliklarini o'z ichiga olgan mikro yondashuv va matnni bir butun sifatida ko'rib chiqadigan makro yondashuv orqali erishish mumkin deb e'tirof etishadi.

Zamonaviy tilshunoslikda matnning eng yaxshi tahliliga qanday erishish mumkin degan savol hamisha munozarali. Matnning eng yaxshi tahliliga faqatgina deytik elementlar o'rtasidagi munosabatlarni to'g'ri anglash orqali erishish mumkin. Bunday munosabat bir necha yo'llar orqali ifodalanishi mumkin.

1. Pragmatik (perlocutionary)
2. Sotsiolingvistik (illokatsion)
3. Adabiy (lokatsion)

Matndagi fikrni to'g'ri tasvirlash uni chuqur tushunish uchun avvalo uning qanday tuzilganligini o'rganish kerak. Matn yanada keng qamrovli ko'rinishga ega bo'lishi kerak, buni "ichkariga qarash" orqali amalga oshirish mumkin,...

Matnning "tashqi ko'rinish"i implikasiya, presuppozitsiya va boshqa vositalar va mualliflar va o'quvchilarning ijtimoiy-madaniy mansubligini va xabarni uzatishning sodda taxminlaridan tashqari adabiy aloqalarning murakkabligini ko'rsatadi.

Yuqorida qayd etilgan tadqiqotlar yo'nalishi bo'yicha tadqiqotchilar ikki o'lchovni (ya'ni tadqiqotchilar "makro yondashuv" deb ataydigan pragmatik o'lchov va tadqiqotchilar "mikro yondashuv" deb ataydigan adabiy (deyktika) o'lchovni) o'z ichiga olgan analitik tadqiqotni o'tkazdilar. Bu tadqiqotda asosiy e'tibor ba'zi deyktikalarning olmosh, zamon, nafaqat, qahramonlar hayotini tasvirlash, balki zanjir shaklida boshlanish va oxirini aniqlashdagi rolini ko'rsatishga qaratilgan.

Matnlar semantik struktur jihatdan quyidagi turlarga bo'linadi:

1. So'zlovchi va tinglovchining madaniy saviyasiga ko'ra:

70 yoshlardagi savodsiz, omi qariya – so'zlovchi nutqi:

...minbarda direktor o'rinbosari Xolvoy domla allanimalarni gapiryapti:

-Qishlog‘imizdan qirq yigit urushga ketgan deb yurardik. “Qizil iztoparlar”imizning sharaflı mehnatlari tufayli qirq birinchi, - Xolvoy domla Haydar buvaga ishora qildi, - urush qatnashchisi topildi...

- Endi so‘zni, - ...uchrashuvimiz qahramoni Haydar buva Ollohovga beraman...

- Maya, Ovlaqip aytti, bijam uyushda bo‘yganmish, - Haydar buva nosini minbar yoniga tufladi... – Odamlar men haqimda: “Naim qassob o‘lganda, ordenlarini o‘g‘irlab olgan”, deb har xil gap qilishadi. Bekor gap. Mening sha‘nimga yopishtirilgan tuhmat! Biz urushganmiz-da! Ho‘-ho‘! Ana urushu, mana urush! Qasir-qusur, gumbur-gumbur!.. Bir kuni hamma askarlar uxlab yotishgandi. Men azon namoziga endi yumalashni boshlagandim. Nimadir taraqlab ketdi. Qarasam, mingtacha nemis pisib kelyapti. “Namozni kasod qilding, ablahlar!” – deb achchig‘im chiqdi. Shart qilichimni sug‘urdim. “Mana senlarga!” – deb qilichimni mana shunaqasiga solgandim, Haydar buva qo‘lini shop qilib, havoni kesdi, - elliktachasining boshi oyog‘imning ostiga yumaladi. Teskarisiga solgandim, yana elliktachasining boshi oyog‘imning tagida panoh topdi. Qolganlari oh-voh qilishib qochib qoldi. “O‘l-a, - dedim. – Nomozni buzish ana shunaqa bo‘ladi!”Kallalarni qoplayotsam, kimdir yelkamga urdi. Qarasam – Nevskiy!

Negadir Xolvoy domlaning rangi o‘chdi. Og‘zini ochib Haydar buvaga qaraganicha o‘rnidan turdi. Haydar buvaning oldiga borib, qulog‘iga nimadir dedi.

- E! – buvaning ko‘zlari olaydi. – “Bas qiling!” Bu nima deganing? “Uchrashuvga borasiz, uch-to‘rt og‘iz gapirib berasiz”, deb o‘zing aytding, elanding. O‘tir endi eshitib, o‘rtoq Ovlaqip! – dedi uchrashuvimiz qahramoni baralla.

- Kim edi u – Nevskiy? – kimdir luqma tashladi...

- Kim bo‘lardi, kamandirimiz-da! – Haydar buva beparvo javob berdi. – Ginearal edi. Yonma-yon yotardik. Ammo xumpar juda yomon yotardi. So‘rini g‘ijirlatib aqqa ag‘naydi, ustidagi ko‘rpani tepib baqqa ag‘naydi... Ertalab qarasam oyog‘i qornimning ustida turgan bo‘lardi. «Sen Nevskiy, juda yomon yotasan... Endi sen bilan yotmayman», derdim hazillashib. O‘rtoq edik-da! “E, qo‘ysang-chi, Haydarchik! Undan ko‘ra nosdan ol!” – derdi...

“Hoy Nevskiy, kun isimay nemislar bilan urishib-urishib qo‘yaqolaylik, salqinda!” – desam, hech unamasdi. “Mallades, Ollohov!” dedi yelkamni qoqib. “E, bu hech narsa emas, - dedim kallalarga ishora qilib. – O‘tgan kuni ikki yuztachasining kallasini olib, qoplab qo‘ygandim. Anovi Ivan qop-popi bilan

o'g'irlab senga ko'rsatibdi. Bahonada ordenli bo'lib olibdi”, dedim. “Nichevo, Haydarchik! Ya seni znayu”, dedi. Keyin “olmayman”, deganimga qo'ymay bir siqim ordenni zo'rlab cho'ntagimga solib qo'ydi... (“Oraliqdagi odamlar”, 65-66-betlar).

2. So'zlovchi va tinglovchining ijtimoiy mavqeiga ko'ra

b)70 yoshlardagi savodsiz, omi qariya – tinglovchi nutqi:

- *Yozib olinglar! Tovuq tug'adigan narsa, nima? Beshta harf.*
- *“Jo'ja” desam to'g'ri kelmayapti.*
- *Ikkinchisi, eshak bilan ot orasidagi hayvon. Uchinchi harfi “g”.*
- *Topib kelganlarga “besh”, topmaganlarga “ikki”.*

Bu beshning hajrida bobomning qulog'ini qoqib qo'liga berardim:..

- *Uy hayvoni, besh harf..*
- *Qo'y, - Eshmat buvam do'ppisini boshidan olib, tizzasiga kiydiradi.*
- *Qo'y, uch harf..*
- *Mol, - Eshmat buvam oppoq sochlarini silaydi.*
- *Yo'q.*
- *Sigir, - bobom parvosiz gap tashlaydi.*
- *To'g'ri! – shodon qichqiraman.*
- *Mol bilan sigirning nima farqi bor, ho'kiz! Eshmat buvamning jahli chiqadi...*
- *“Urush va tinchlik”ning bosh qahramoni, - davom etaman men.*
- *Boltavoy-da! – Eshmat buvam bilag'onlik qiladi. – Ertalab qarasang – xotini bilan urishgan, kechqurun qarasang – yarashgan. (“Oraliqdagi odamlar”, 55-bet).*

v) madaniyatsiz, yengiltabiat, mas'uliyatsiz, uyatsiz, shallaqi ayol nutqi:

-Mumkinmi? Salom! Ruxsatingiz bilan o'zimni tanishtirsam... Men, k sojaleniyu, sizning sochineniyalaringizni o'qigan emasman. Xotya eshitganman. V osnavnom, mamashkalar to'g'risida yozarkansiz..

Mening ham to'rtta bolam bor... Nima? «Unaqaga o'xshamaydi-ku”, deysizmi? Rahmat, kompliment uchun! Hamma shunaqa deydi. Men mamamga o'xshayman. Mamam oltmish yoshidayam appetitniy edi. Kak kukolka!Kechirasiz, olovingiz bormi?.. Yo'q-yo'q, men «More” chekaman... Senkyu! Zajigalkangizga gap yo'q!

Itak, to'rtta bolam bor. Maratik – Nukusda. Internatda. Yoshi... minutochku... Yoshi poemu... o'n to'rtta. Shu yil o'n to'rtga kiradi. Papasiga o'xshagan krasavchik, Maratik! Smugliyligi, ko'zlarining razrezi... Papasi bilan birinchi vstrechamiz praktikaga borganimda bo'lgan. Zam ministr edi. Shunaqa abayatelniy, shunaqa intelligentniy!.. Ikki yilcha turdik.. sivilizovanniy ajrashdik. To'g'risini aytdi. “Jannochka dedi, jonim dedi, dorogusha dedi, buyog'i prokol bo'ladiganga o'xshaydi, xotinim jaloba yozibdi, dvoejonstva uchun partiyadan

o‘chirishlari mumkin”, dedi. Bilasiz, u paytda bunaqa masalalar strogiy edi. «Maratik uchun volnavatsya qilma, o‘zim opekamga olaman, sen Toshkentga ketaver, tez-tez borib turaman” dedi. “O-key” dedim...

...Nigorochnka – Samarqandda. Tois, Nigorochnka emas, Nargizochka! Nigorochnka – Qo‘qonda...

Gde-to ikki yil oldin Samarqandga bordim. Nargizochkaning detdomiga kirdim. Detdom – tak sebe, ammo direktori nishtyak ekan! Dilda! Bo‘yi paxti ikki metr! “Bratan, dedim, Nargizochkadan xabar olishim qiyin, ishim ko‘p», dedim. “Xotirjam bo‘ling, Nargizochkaga o‘zim otalik qilaman”, dedi. Uch kun mehmon bo‘ldim. Kr-r-rutoy erkak ekan! Molodes! Kstati... Dubayda bo‘lganmisiz? Obyazatelno boring! Texnika – paxti darom! Tilla – navalom! Arablar temperamentniy bo‘... nu mayli, bunisi nevajno...(O‘.Hoshimovning “Mushtipar” hikoyasidan).

2. So‘zlovchi va tinglovchining ijtimoiy mavqeiga ko‘ra er-xotin o‘rtasidagi arazdan keyingi holatning ifodasiga e‘tiborni qaratsak:

*1. «Yusuf savdosida beqaror Zulayxo ismidan, Majnun ishqida yig‘lagan Layli otidan – sizga boshimdagi sochlarimning tuklarigacha behad salom. Mendan – haddu-hisobsiz gunoh, sizdan kechirish. O‘tgan ishga salovat. Chunki shu ikki yil ichida kechirgan qora kunlarni esga olish mening uchun o‘sha kunlarni qaytadan boshdan kechirishlik singari, ul kunlarni siz unuting, unutmang, ammo **men unutdim.** Shuning uchun so‘zimni o‘zimning oxirgi ham chin baxt ishlari hidlagan tariximdan boshlayman.*

Siz – qochqoqsiz, nari-beri til uchida menga bir narsa yozgandek bo‘lib qochgansiz, ikki yil bo‘yi Marg‘ilon kelib yurishlaringizni men - o‘zimcha yechdim, lekin topib yechdim: sizning barcha mashaqqatlaringiz – dushmanlaringizdan o‘ch olish uchun bo‘lganini angladim. Yo‘qsa, meni ko‘rar edingiz, ko‘rgingiz kelmaganda ham boshqalar sizni ko‘rar edilar, to‘yar edilar... Men kabi baxtsiz, men kabi g‘ovg‘asi ko‘p sizni zir keltirib, jondan to‘ydirgan bo‘lsa, ajab emaski, qocha boshlagansiz... Qochsangiz qochib ko‘ringiz, ammo men bu kundan boshlab, birovlarni quvishga bel bog‘ladim. Otam bilan onam rafoqatlarida xizmatingizga – cho‘riligingizga erta-indin yuraman, sevganingiz kundoshim oldida qadru qiymatimning nima bo‘lishini ham bilaman... Siz olijanobsiz: eski qadrdonlar hurmatiga, ko‘ngil uchun kulib boqarsiz... Loqaq shugina bilan ham baxtsizni mas‘ud qilarsiz! Ammo... sevganingiz – kenjangizning jerkishlaridan, qarg‘ishlaridan behad qo‘rqaman, o‘zimda yo‘q qo‘rqaman. Shu yaqin oradagi uning bilan bo‘ladigan mas‘ud daqiqalaringizda xudo yo‘liga va‘da olingiz – meni og‘ritmasin, raqibam keldi deb o‘ylamasin.

Nihoyati maqsadim ikki do‘stga bir cho‘rilik va shu munosabat bilan birovlarini ko‘rib yurish... (“O‘tgan kunlar”, 305-306 betlar)

2. - Nima bo‘ldi o‘zi, ovsinjon? – dedi onam sekingina.

- Kecha mani shundoq so‘kdi, shundoq so‘kdi, yigitgina o‘lgur! – Kelinoyi ikki qo‘li bilan sharaqlatib soniga shapatiladi. – Onamni so‘kdi-ya, bo‘yginang go‘rda chirigur.

- Qo‘ying, xafa bo‘lmang, - deb onam uni yupatishga urindi.

Nimaga xafa bo‘lmas ekanman? – Kelinoyi yana ham qattiqroq shang‘illay boshladi.

– Kechqurun o‘sma ezib qo‘yuvdim. Shu savil qurib qolmasin, deb qoshimga qo‘ya qoluvdim. Ha, moshkichiri jindak tagiga olib, qotib ketibdi. Shungayam ota go‘ri qozixonami? “Pardoz-andoz qilgandan ko‘ra ovqatingga qarasang o‘lasanmi!” deydi-ya, go‘rso‘xta! Ha, pardoz qilsam, o‘ynashimga qipmanmi, qirchiningdan qiyilgur! Qirmochmi, balomi, zahringga yeyavermaysanmi, yergina yutgur! Xah, onamni so‘kkan tillaring tanglayingga yopishgur! Tag‘in nima deydi, deng? Aybni menga to‘nkaydi: tiling bir qarich, deydi. Voy, tilimni gapirgan tillaring jodida qiyma-qiyma bo‘lsin-a. Yeldek kelib, seldek olmasa aslo rozimasman!

- Qo‘ying, ovsinjon, - onam ma‘yus jilmaydi. – Oshsiz uy bor, urishsiz uy yo‘q... Qarg‘amang bechorani

- Voy nega qarg‘amas ekanman? Og‘zi-burningdan laxta-laxta qoning kelgur, nega qarg‘amas ekanman?.. (“Nurli dunyo”, 37-38-betlar.)

Birinchi parchada haqiqiy musulmonchilik ruhida tarbiyalangan, erning piri borligini butun vujudi bilan his etadigan, uning o‘zigagina emas, soyasiga ham ko‘rpacha to‘shashga rozi, har bir so‘zini o‘ylab gapiradigan iffatli, hayoli, tom ma‘nodagi o‘zbek ayoli tasvirlangan. Uning nutqiga diqqat qilaylik: “Mendan – haddu-hisobsiz gunoh, sizdan kechirish; ul kunlarni siz unuting, unutmang, ammo men unutdim; ko‘rgingiz kelmaganda ham boshqalar sizni ko‘rar edilar, to‘yar edilar... Men kabi baxtsiz, men kabi g‘ovg‘asi ko‘p sizni zir keltirib, jondan to‘ydirgan bo‘lsa, ajab emaski, qocha boshlagansiz...; Siz olijanobsiz: eski qadrdonlar hurmatiga, ko‘ngil uchun kulib boqarsiz...”

Ikkinchi parchadagi ayol nutqi madaniyatsiz, yengiltabiat, mas‘uliyatsiz, uyatsiz shallaqli shaxs tasvirlanganligi uning nutqidan sezilib turibdi. E’tibor qilaylik: ***“Ha, pardoz qilsam, o‘ynashimga qipmanmi, qirchiningdan qiyilgur! Qirmochmi, balomi, zahringga yeyavermaysanmi, yergina yutgur! Xah, onamni so‘kkan tillaring tanglayingga yopishgur! Onamni so‘kdi-ya, bo‘yginang go‘rda chirigur; Shu savil qurib qolmasin, deb qoshimga qo‘ya qoluvdim.*”**

1. So‘zlovchi tinglovchining jinsiga ko‘ra:

Ayollar nutqining o‘ziga xosligi.

O‘rtog‘ining bu samimiyatini Salti ham ko‘z bilan ko‘ribgina emas, ko‘ngil bilan sezib anglagan edi. Shuning uchun u Zebining so‘ziga javob ham berib o‘tirmasdan, birdaniga uning qo‘lidagi supurgiga yopishdi. O‘z ko‘nglida, supurgini olib, bir oz supurishib bersa, haligi samimiyatga yarasha javob bergan bo‘lardi. Zebi supurgini qoidan oldirdi, lekin o‘rtog‘i supura boshlagandan so‘ng: — Voy, bu nimasi! Qo‘ying, o‘zim supuraman! — deb yana supurgiga yopishdi. Salti bermadi, bu olmoq istadi; Salti qochdi, bu quvladi; shunday qilib, sahnini supurish o‘rniga bu ikki o‘rtoq butun hovlini boshlariga ko‘tarib, shovqinlar va qiyqirishlar bilan dunyoni buzib, bir-birlarini quvlashib ketdilar.. (Cho‘lpon “Kecha va kunduz”)

Erkak va ayol nutqining o‘ziga xosligi: Shu munosabat bilan Qurbonbibi yana bir marta oldi: — Hast eshon bilan birga borib, u kishi tufayli shuncha izzat-ikrom ko‘rib, noz-ne‘matga serob bo‘lib... hast eshondan burun qochib kelganingiz nimasi? Shaharda ochilmagan do‘koningiz yo to‘xtab qolgan objuvozingiz bormidi? Soti yana past toifa oldida muborak og‘zini ochib, aziz tilini qaldiratmoqqa majbur bo‘ldi. — Badbaxt Fitna! Qo‘yasanmi, qo‘ymaysanmi, axir? «Hubbil vatani minal-imon», deganlar — «vatanni sevish imondan», axir! Bilmasang bekor-da, Vatani yo‘q — dunyoda lo‘li, xolos. Meni bewatan, deb bildingmi? Soti bir oz qizib ham ketdi: — Bu hovli-joy otangdan qolgani uchun o‘zimizni deysanmi yo? Unday desang, boshput olib, o‘rusvoyning religa tushib, «hayt!» deb... Makkatulloga jo‘nab qolaman! Hovling boshingdan qolsin, Fitna! Bu safar Qurbonbibi yalinib-yolvorib zo‘rg‘a tinchitdi(cho‘lpon “Kecha va kunduz”)

2. So‘zlovchi tinglovchining yosh xususiyatiga ko‘ra:

Buvi va nevara nutqi: yani sho‘x nevara bilan buvining nutqi Anvar Obijdonning asarida ajoyib va kulgili tarzda ko‘rsatib berilgan;

Buvim joynamozni yig‘ishtirib bo‘liboq, yaxshi yotib-turdingizmi, mehribonim, degan gapimni zarracha mensimay, indamasdan borib, uy eshigini ichkaridan mahkamlab yopdi. So‘ng aniq maqsadda ilgaritdan tayyorlab qo‘yilgan xivichni sholchanning tagidan oldi-yu, kela solib, boldiringa beayov charsillatishga tushdi:

– Mana senga yo‘lbars! Mana senga odamlarni mazaxlash! Mana senga mahallani alg‘ov-dalg‘ov qilish! Seni deb choyxonada qancha-qancha choynak-piyola sinibdi... Mana! Seni deb ko‘pchilikning choyqozoni majaqlanibdi... Mana! Seni deb Toshpo‘lat merganning ikkita o‘qi isrof bo‘libdi... Mana! Eng

yomoni – Jamilaxon shoʻrlik qattiq qoʻrqib ketib, oy-kuni yetmasidan tugʻib qoʻyibdi... Mana! Mana! Qachon esing kiradi, oshing sovimagur? Qachon qulogʻimni tinch qoʻyasan? Mana senga! Mana boʻlmasa!.. (Anvar Obidjon. Moʻttivoymisan, Mittivoy?” qissa)

Lisoniy birliklar serqirra mohiyatli boʻlganligi bois, kamida ikkita paradigmaga kiradi. Shu boisdan biror butunlikka kiruvchi lisoniy birliklarni kamida ikki tomondan tasniflash imkoniyati mavjud boʻladi. Matnlar ham ham lisoniy birlik sifatida murakkab tabiatli boʻlib, bu murakkablik uning til sathida tutgan oʻrni, tarkibidagi birliklar va bogʻlovchi vositalari hamda mazmuniy munosabatlarining rang-barangligi bilan belgilanadi. Shuningdek, matn turlarini xilma-xil asoslarda turlicha tasniflash mumkin boʻladi. Tasnif asoslarining aniqligi va tasnifning izchil amalga oshirilishi masala mohiyatini oydinlashtirishda muhim omillardan biridir.

Adabiyotlar:

1. Xudoyberganova D. Matnning antropsentrik tadqiqi. _Toshkent. Fan. (2013). B-26.
2. Shodiyeva G. Matn va uning turlari. Ijtimoiy- gumanitar fanlarning dolzarb muammolari. Xalqaro koferensiya. Namangan. B 605
3. Turniyozov N. Matn lingvistikasi //maʼruzalar matni//. -Samarqand, 2004
4. Yoʻldoshev B. Matni oʻrganishning lingvostatistik metodlari //uslubiy qoʻllanma//. -Samarqand, 2008.
5. Yuldashev M. Badiiy matnning lingvopoetik tadqiqi. Filol.fan.doktorlik dissertatsiya.-Toshkent, 2009.
6. Boymirzayeva S. Oʻzbek tilida matnning kommunikativ-pragmatik mazmunini shakllantiruvchi kategoriyalar. Filologiya fanlari doktorlik dissertatsiyasi - Toshkent, 2010

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Bizning web-sahifa:

<https://rai-journal.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 10 2024	Vol. 02. Iss. 10 2024	Том 02. Вып. 10 2024

Научно-методический журнал “Исследования и внедрение”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Наш сайт:

<https://rai-journal.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 10 | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 10 | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 10 | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@rai-journal.uz

Our website:

<https://rai-journal.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.

